

**“OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATI VA
SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMI**

2025-YIL 25-FEVRAL

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT GUMANITAR FANLAR UNIVERSITETI**

**“OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATI VA
SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2025-yil 25-fevral

TOSHKENT-2025

Natijalarga ko‘ra, grafik va animatsion texnologiyalar ayniqsa oliy va ixtisoslashgan IT ta’lim muassasalarida keng qo‘llanilmoqda. Xalq ta’limi tizimida bu salohiyat to‘liq ishga solinmaganligi kuzatilmoqda.

Xulosa

Kompyuter grafikasi va animatsiya texnologiyalari ta’lim tizimining samaradorligini oshiruvchi muhim vositalardandir. Ular o‘quvchilarning e’tiborini jalb qilish, mavzularni tushunarli yetkazish va o‘zlashtirish darajasini oshirishga xizmat qiladi. O‘zbekistonda ushbu texnologiyalarni ta’limga keng joriy etish uchun raqamli kontent ishlab chiqaruvchilarni tayyorlash, moddiy-texnik bazani yangilash va o‘qituvchilarni qayta tayyorlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Clark, R.C. & Mayer, R.E. (2016). *E-Learning and the Science of Instruction*. Wiley.
2. Mayer, R.E. (2009). *Multimedia Learning*. Cambridge University Press.
3. Бахриддинов Б. (2021). Raqamli ta’lim texnologiyalari va ularning amaliyotda qo‘llanilishi. – T.: TDPU.
4. Salomov J. (2022). Kompyuter grafikasi asoslari. – T.: Fan va texnologiya.
5. Овчинников И. А. (2020). Использование анимации в образовательной среде. // Информационные технологии в образовании.
6. Khan Academy. (2024). *Platform overview and usage statistics*. www.khanacademy.org

OLIJ TA’LIM MUASSASALARINING MOLIJAVIJ BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA BUDJET MABLAG‘LARIDAN SAMARALI FOYDALANISH KO‘RSATKICHLARI

Xaydarov Bahrom Xolmuradovich

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali
tadqiqotchisi*

Mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy sohalarida ta’lim tizimi alohida o‘rin egallab, ta’lim tizimini mablag‘ bilan ta’minlash, moliyalashtirishning asosiy manbasi bo‘lib davlat budjeti mablag‘lari xizmat qiladi. Lekin mamlakatimizda erkin bozor sharoitining rivojlanishi va raqamlashtirish tizimining bosqichma-bosqich joriy qilinishi ta’limning inson hayotidagi rolining yanada yuqoriroq ko‘tarilishi zamonaviy talablarga to‘la-to‘kis javob bera oladigan davlat ta’lim muassasalari bilan birgalikda, ta’lim muassasalarining boshqa muqobil shakllari, xususan, nodavlat ta’lim muassasalari ham vujudga kelmoqda.

Davlat moliyaviy nazoratining iqtisodiy mohiyati davlat mablag‘larini noto‘g‘ri ishlatish yoki o‘zlashtirishning oldini olishga yordam beradi. Shuningdek, firibgarlik va korrupsiyani aniqlash va uning oldini olish uchun muntazam ravishda audit o‘tkazish va mustahkam ichki nazorat tizimlarini joriy etish orqali davlat moliyaviy nazorati davlat sektoridagi firibgarlik va korrupsiyaning oldini olishga hissa qo‘shadi.

Hozirgi davr budget mablag‘laridan samarali foydalanish tizimini yanada takomillashtirishni taqozo etmoqda, boisi mamlakat rivoji, davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish, islohotlar samaradorligiga erishishda Davlat budjeti ochiqligi va shaffofligi muhim o‘rin tutadi. O‘zbekiston Respublikasida raqamlashtirish sharoitida zamonaviy ta’lim tizimining rivojlanishida amalga oshirilayotgan innovatsion jarayonlar, avvalo, inson faoliyatining barcha sohalarida raqamli texnologiyalaridan foydalanish bilan bog‘liq va birinchi navbatda ta’lim sifati, samaradorligini oshirishga qaratilgandir. Bunday tizimning samarali faoliyat ko‘rsatishi nafaqat ta’lim tizimining samaradorligi, ilm-fan, ishlab chiqarish, institutsional sharoitlar va ta’lim tizimida budget mablag‘laridan samarali foydalanish, moliyaviy nazoratni amalga oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirishni taqozo qiladi.

Shu o‘rinda ta’kidlash lozimki, davlat moliyaviy nazorati organlari faloyati O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 29-dekabrda PQ-422-son qarori bilan tartibga solinadi va ushbu qonun tadqiqot mavzusining me’yoriy huquqiy bazasi hisoblanadi. Mazkur qarorda birinchi darajali budget mablag‘larini taqsimlovchilarning 2024 - 2026-yillar uchun budget mablag‘laridan foydalanish bilan bog‘liq maqsadli indikatorlari tasdiqlandi.³¹⁶

Shuningdek, “vazirliklar va idoralar rahbarlari budgetdan ajratilgan mablag‘larning maqsadli sarflanishi va maqsadli indikatorlarning to‘liq bajarilishi uchun shaxsan mas’ul hisoblanadi;

vazirliklar va idoralar maqsadli indikatorlarning ijrosi to‘g‘risidagi hisobotlarni hisobot choragidan keyingi oyning yigirmanchi sanasiga qadar Iqtisodiyot va moliya vazirligiga taqdim etadi hamda yigirma beshinchi sanasiga qadar o‘z rasmiy veb-saytlarida joylashtirib boradi;

har chorak yakuni bo‘yicha har bir vazirlik va idoraning maqsadli indikator ko‘rsatkichlari bajarilishi Vazirlar Mahkamasi Rayosati majlisida tizimli va tanqidiy tahlil qilinadi. Bunda, vazirliklar va idoralarning maqsadli indikator ko‘rsatkichlari bajarilishida sustkashlik va mas’uliyatsizlikka yo‘l qo‘ygan tegishli vazirlik va idora rahbarlariga ta’sirchan choralar ko‘riladi;

tasdiqlangan budget parametrlariga o‘zgartirish kiritilgan taqdirda vazirliklar va idoralar maqsadli indikator ko‘rsatkichlarini mablag‘larning aniqlashtirilgan miqdoriga mutanosib ravishda o‘zgartiradi hamda Iqtisodiyot va

³¹⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 29 декабрдаги ПҚ-422-сонли “ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASINING «2024 ЙИЛ УЧУН ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASINING ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ ТЎҒРИСИДА»ГИ ҚОНУНИ ИЖРОСИНИ ТАЪМИНЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА”ГИ [қарори](#). Lex.uz.

moliya vazirligi bilan kelishgan holda Vazirlar Mahkamasiga kiritadi” deb alohida ko‘rsatib berilgan.

“Davlat budjetidan 2018-yilda 1012,8 mlrd. so‘m, 2019-yilda 1593,0 mlrd. so‘m, 2020-yilda 1885,5 mlrd. so‘m, 2021-yilda 2187,7 mlrd. so‘m, 2022-yilda 5248,8 mlrd. so‘m va 2023-yilda esa 4848,0 mlrd. so‘m. mablag‘ ajratilishi rejalashtirilgan. Ushbu raqamlarni qiyoslash natijasida shuni aniqlashimiz mumkinki, Davlat budjetidan oliy ta’lim tizimini moliyalashtirishga 2023-yilda oldingi yilga nisbatan 2,4 barobar, 2018-yilga nisbatan esa 5,2 barobar ko‘proq mablag‘ ajratish rejaga kiritilgan”.³¹⁷

Bunday sharoitda, ta’lim tizimida davlat moliya nazoratini olib borish bozor iqtisodiyoti isloxtlari maqsadiga mos bo‘lishi lozim. Tadqiqot natijalari ko‘rsatadiki, ta’lim tizimidagi budjet mablag‘laridan samarali foydalanishda qo‘llanilayotgan usullarda kompleks yondashuv yetishmaydi. Bizning fikrimizcha, mamlakat iqtisodiyotini yanada rivojlantirish uchun, davlat moliya nazoratining asoslarini ilmiy jixatdan chuqur tadqiq qilish lozim va uni qabul qilinayotgan qonunlarda aks ettirish lozim.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish masalalari bo‘yicha videoselektorda Samarqand va Andijon viloyatlari misolida korrupsiyaga qarshi kurashish sustligi uchun mutasaddilarni tanqid qildi. «Ko‘p joylarda mutasaddi tashkilotlar rahbarlari, yo‘l, suv, qurilish, tibbiyot, maktabgacha ta’lim sohasida tushunmagan rahbarlar juda katta korrupsiyaga berilib ketgan. Peshona terimiz bilan mana shunday og‘ir, shiddatli zamonda, tahlikali zamonda, koronavirus pandemiyasi paytida iqtisodiyotimizni barqaror qilish, bir so‘m pulni topib xalqimizga yetkazish bo‘yicha juda katta harakatlar qilyapmiz. Endi qonun ustuvor, jazo muqarrar bo‘ladi. Xalqimizning oldida uzr so‘rab, oxirgi marta sizlarni ogohlantirmoqchiman. Quyi bo‘g‘inlarda qancha korrupsiya holatlari bor.³¹⁸

Ta’lim tizimini moliyalashtirish tavsifiga ko‘ra: davlat tomonidan moliyalashtirish: belgilangan me‘yor asosida ta’lim faoliyatini budjetdan moliyalashtirish; davlat subsidiyalari; mulkiy majmua rivojlanishiga subvensiyalar, xususiy mablag‘lar hisobga moliyalashtirish: biznes tomonidan investitsiyalash; uy xo‘jaliklari mablag‘lari; xorijiy agentlar tomonidan investitsiyalash; turli xil xususiy jamg‘armalar orqali moliyalashtirish va boshqalar farqlanadi.

Yuqoridagilarga asoslansak, OTMlarini moliyalashtirish xususiyati ikki manбайдan biriga qarab omillarni guruhlash imkonini beradi. Birinchidan, davlat tomonidan beriladigan subsidiyalarni nazarda tutadigan davlat tomonidan moliyalashtirish, ta’lim faoliyati uchun aholi jon boshiga budjet mablag‘lari va mulkiy kompleksni rivojlantirish uchun subvensiyalar. Ikkinchidan, xususiy mablag‘lar – bu uy xo‘jaliklari investitsiyalari, biznes investitsiyalari va xorijiy

³¹⁷ Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 14 декабрдаги қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасининг бюджет тизими” тўғрисидаги қонуни. Lex.uz.

³¹⁸ Мирзиёев Ш.М. Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш масалалари бўйича видеоселектор материаллари. <https://kun.uz/news/2020/11/29/maktabgacha-talimdagi-korrupsiya>

investitsiyalarga bog‘liq. Ushbu manbalar hisobga moliyalashtirishning mohiyati, tarkibi va miqdori oliy ta’lim muassasalarini ta’lim xizmatlari bozoridagi raqobatdoshlik darajasini belgilaydi.

Tadqiqot ishining vazifalari moliyaviy xizmatlarning tuzilmasi va maqsadli sarflanishiga ta’sir ko’rsatuvchi omillarni tadqiq etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti “Davlat oliy ta’lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq respublikamizda 40 ta OTM ga moliyaviy mustaqillik berilib³¹⁹, “Moliyaviy mustaqillik berilayotgan davlat oliy ta’lim muassasalariga ta’lim xizmatlari bozoridagi talabni inobatga olgan holda to‘lov-kontrakt asosida o‘qitish qiymatini belgilash, talabalarning to‘lov-kontrakt mablag‘larini to‘lash muddatlarini belgilash va uzaytirish, ta’lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llay oladigan va o‘quv-ilmiy jarayonlarga jalb etilgan xorijiy yuqori malakali mutaxassislar mehnatiga haq to‘lash miqdorlarini bozor konyunkturasidan kelib chiqib belgilashga oid qarorlar qabul qilish, professor-o‘qituvchilar shtat birliklarini kiritish me‘yorlarini ishlab chiqish, o‘z mablag‘lari hisobidan talabalar uchun stipendiya va grantlar ajratish, xorijiy davlatlardan o‘quv va ilmiy adabiyotlar, darsliklar hamda o‘quv qo‘llanmalarni mualliflik huquqi bo‘lgan ishlab chiqaruvchilardan to‘g‘ridan-to‘g‘ri xarid qilish” va boshqa xizmatlar turlari belgilandi.

Tadqiqotlarimizning ko‘rsatishicha bu borada bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim (1-jadval).

1-jadval

**Oliy ta’lim tizimida davlat moliyaviy nazorati iqtisodiy
ko‘rsatkichlarini boshqarish**

Vazifalari	Mohiyati
Muvofiqlik vazifasi	Moliyaviy nazoratni qonunlar, qoidalar va budget qoidalariga muvofiqligini ta’minlashning tartiblarni belgilaydi. Oliy ta’lim muassasalarida budget mablag‘laridan samarali foydalanishning huquqiy asoslari davlat mablag‘larini noto‘g‘ri ishlatish yoki o‘zlashtirishning oldini olishga yordam berib shaffoflikni ta’minlaydi.
Resurslarni taqsimlashni optimallashtirish	Oliy ta’lim muassasalari daromadlarini tarkib toptirishda budget mablag‘larining amaldagi holatini tahlil qilish va uning o‘ziga xos jihatlari aniqlash asosida resurslarni taqsimlashni optimallashtirish nazarda tutiladi.
Tizimda firibgarlik va korrupsiyani aniqlash, uning oldini olish	Muntazam ravishda audit o‘tkazish va mustahkam ichki nazorat tizimlarini joriy etish orqali firibgarlik va korrupsiyaning oldini olish hamda OTM daromadlarini maqsadli sarflashga erishish. Bunda turli qoidabuzarliklar, potensial xavf-xatarlarni aniqlashga yordam beradi va shu bilan davlat resurslarini himoya qilinadi.
Tizimda oshkoralik va hisobdorlikni oshirishga erishish	Moliyaviy operatsiyalarning shaffofligini ta’minlash uchun ochiq bo‘lishini ta’minlaydi. Bu o‘z moliyaviy qarorlari va xatti-harakatlari uchun javobgarlikka tortish orqali mas’uliyatini oshirishga yordam

³¹⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 25 декабрдаги “Davlat oliy ta’lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. (Konunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 25.12.2021 й., 07/21/61/1195-сон; 02.04.2022 й., 07/22/188/0259-сон, 22.06.2022 й., 07/22/290/0563-сон; 04.07.2023 й., 06/23/107/0441-сон)

	beradi. OTMda budget mablag‘laridan samarali foydalanishning bozor talablariga javob beradigan zamonaviy yo‘nalishlarini ishlab chiqish va ularni ilmiy-amaliy jihatdan argumentatsiya qilishga erishiladi.
Samarali boshqaruv va sifatlil ta’lim xizmatlari ko‘rsatish	Tizimda davlat budjeti nazoratda samaradorlikni oshirish, xarajatlar, subsidiyalar, imtiyozlar va preferensiyalarning natijadorligi, ajratilgan mablag‘lardan foydalanishning tejamkorligiga erishish hamda davr talablariga mos ravishda muqobil islohotlarni amalga oshirish asosida oliy ta’lim muassasalarida budget mablag‘laridan samarali foydalanish yo‘llarini ishlab chiqiladi
Mablag‘larni taqsimlashda inson omilini kamaytirish	Ta’lim tizimida budget mablag‘laridan maqsadsiz va samarasiz foydalanishning oldini olish va mablag‘larni taqsimlashda inson omilini yanada kamaytirish choralari qo‘llash. Oliy ta’lim muassasalarida budget mablag‘laridan samarali foydalanishga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Muallif ishlanmasi

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, tizimda moliyaviy qonunbuzarliklarning oldini olish, moliyaviy nazoratnikuchaytirishda turli firibgarliklar, o‘zlashtirish va davlat mablag‘larini maqsadsiz noto‘g‘ri ishlatish kabi moliyaviy qonunbuzarliklarni aniqlash va oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2000-yil 14-dekabrda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasining budget tizimi” to‘g‘risidagi qonuni. Lex.uz.
2. Mirziyoyev Sh.M. Xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish masalalari bo‘yicha videoselektor materiallari <https://kun.uz/news/2020/11/29/maktabgacha-talimdagi-korrupsiya>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-dekabrda PQ-61-son qarori “Davlat oliy ta’lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. (Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 25.12.2021 y., 07/21/61/1195-son; 02.04.2022 y., 07/22/188/0259-son, 22.06.2022 y., 07/22/290/0563-son; 04.07.2023 y., 06/23/107/0441-son)
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrda PF-158-son «O‘zbekiston - 2030» Strategiyasi to‘g‘risidagi Farmoni. (Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 12.09.2023 y., 06/23/158/0694-son; 29.12.2023 y., 06/23/214/098)
5. Nabiev D.H. Ta’lim sohasidagi investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. I.f.n. dissertatsiyasi. –T.: 2005 y. B. 28.